

ХИВА ХОНИ МУҲАММАД РАҲИМХОН ФЕРУЗНИНГ
НАВОИЙХОНЛИК КЕЧАЛАРИ ТАРИХИ

Шерхон ҚОРАЕВ,

Қарши шаҳридаги Халқаро инновацион университети
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Манбаларда келтирилишича, Чор Россияси босқинидан сўнг тобеъ ҳукмдорга айланган Ферузшоҳ тушкунликка тушиб, “хонанишин” бўлиб қолади. Ана шундай пайтда шоир ва бастакор Комил Хоразмий ва бошқа амалдорлар ҳукмдорга шеърият ва мусиқа кечалари ўтказиб, овунишни – кўнгил ёзишни маслаҳат берадилар: *“Муҳаммад Раҳимхон соний Хоразм ўлкасида ўзидан бошқа кучли ва ёт бир қувватни кўргач, бир хили замонлар муттаъсир бўлиб юрди. Ўзини тасалли қилажак ҳеч бир машгулот топмоқдин ожиз эди. Бироқ онинг атрофидаги одамлар, хусусан мусиқашунос Паҳлавонниёз Мирзабоши (Комил Хоразмий) хоннинг бу ҳолини англаб, они мажлислар тузмакка қизиқтирди.*¹ Шундан сўнг Муҳаммад Раҳимхон ҳар бир иқтидорли, илмли шоир кишиларга ғамхўрлик қилиб, саройда мушоира базмлари уюштира бошлади.² Шундай қилиб, узоқ-яқиндан келган шоирлар ва хонандаю созандалар хон мажлисларини безай бошладилар: *“(Феруз) Матмурод девонбегига: - Кечаликка (кечга) зиёфат (адабий мажлис) қиламиз. Бу зиёфатга созанда Ёқуб доирачини, амалдорлардан Раҳматулло ясавулбошини, Муҳаммад Ризо Огаҳийни, Меҳтар бобони, Худоёр қушбегини чақир, ўзинг ҳам иштирок этасан, - деб буйруқ берган. Бу зиёфатнинг бошлиғи Матмурод девонбегини бўлгон...*

¹ Мулла Бекжон Раҳмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусикий тарихчаси. Т.: Ёзувчи, 1998.- Б.12.

² Эркинов А. Полвонов Н. Аминов Х. Муҳаммад Раҳимхон II-Феруз кутубхонаси феҳристи. Т.: 2009.-Б.8.

Муҳаммад Раҳимхон иккинчи Матмурод девонбегига тагин: - Мадрасадаги ўқиб юрган муллаларда соз биладургони бўлса топиб кел, - деб айтган. Матмурод девонбеги Полвон Мирзабошини топиб келган. Полвон Мирзабоши зиёфатга иштирок эта бошлагач, зиёфат ривожланиб кетган.

Полвон Мирзабоши шоир бўлиб, шу зиёфатларда Навоийнинг дилнавоз газалларидан ўқилган, зиёфатда ичкилик ҳам авж олган”.³ Пировардида, мусиқа ва шеърият кечаларини ўтказиш Ферузнинг доимий одатига айланди. Бола бахшининг ҳикоя қилинишича, Хива хонлиги музофотида 32 та созанда кўш (гуруҳи) фаолият кўрсатган. Уларнинг ҳар бири ўз дастур ва маҳоратини намойиш этиб, шахсан Хон назаридан ва мажлисларидан ўтгандан сўнг, тўй – ҳашамлар, базму зиёфатларда юришга ижозат берилган.⁴ Феруз адабий мажлисларида кўплаб санъаткорлар, хонандалар, созандалар иштирок этган. Бобожон Тарроҳнинг ёзишича, “Муҳаммад Раҳимхон ўн саккиз ёшинда Хоразм подшолиги тахтига ўтуруб, арзи дод вақтинда халқнинг арзини сўраб, оқшомликда зиёфат қилишга бошлагон. Бу зиёфатларнинг бошлиги Матмурод Девонбеги бўлгон. Муҳаммад Раҳимхон иккинчи бутун харажатларни қилиш ҳақида Девонбегига буйруқ берган. Шунингдек, Хон Матмурод Девонбегига мадраса аҳли ичида хушовоз муллалар ва ҳофизлар бўлса, топиб келишни топширган. Матмурод Девонбеги буйруқ бўйича ахтариб, ҳофизлардан Толиб Маҳзум, Авазберди Эшон ўгли, Худойберди Маҳзум, Саъдулла Хатибларни топиб келган.

Муҳаммад Раҳимхон иккинчи Матмурод Девонбегига, “яна топ”, деб буйруқ берган. Матмурод Девонбеги Комил Хоразмий, Қози Муҳаммад Карим ўглини топиб олиб боргон. Комил Хоразмий ҳам шоир, ҳам мусиқашунос бўлгон. У Муҳаммад Раҳимхон иккинчига Навоийнинг газалларидан ўқиб, соз қилиб бергон. Навоийнинг дилнавоз газаллари хонга

³ Бобожон Тарроҳ Азизов – Ходим. Хоразм навозандалари. Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1994.-Б.29-30.

⁴ Матёқубов О. Мақомот. Т.: Мусиқа, 2004.-Б.70-71.

таъсир қилиб, Атойини эса ўзига устоз билиб, шоирлик қилмоққа қараб, йигирма ёшларида шеър ёза бошлаган. Шоирлик қилмоғига сабаб шу зиёфат бўлгон”.⁵ Бинобарин, Лаффасийнинг ёзишича, Ферузнинг ҳузурида (мажлисларида) доимий етти – саккиз нафар гўяндалар соз, тамбур, гижжак, буламон машқ этиб ўлтурадурлар. Масалан, Муҳаммад Ёқуб хоррат – девон ва Муҳаммад Ёқуб позачи, Аваз дорчи кабилар хизматда бўлган”.⁶ Навоийхонлик кечаларига мажлис аҳли бўлган санъаткорлардан 53.Муҳаммад Ёқуб Хоррат; 54. Муҳаммад Ёқуб позачи; 55. Аваз дорчи; 56.Қаландар дўнмас; 57. Полвон уста; 58; Қанбар бобо; 59. Худойберган муҳркан; 60. Ризо бахши; 61; Суяв бахши; 62. Абдурахмонбек; 63. Абдулла Межана; 64. Ёқуб дорчи; 65. Усмонжон; 66. Абдужаббор маҳзум; 67.Худойберди Маҳдум; 68.Ёқуб буломончи; 69. Бува буломончи; 70.Сарик Мехтар; 71. Эрнафас бахши; 72; Аваз бола; 73. Нурилло бахши; 74. Ризо бахшилар⁷ номларини келтириш мумкин.

Ферузнинг навоийхонлик базмларига, адабиёт ва санъатга берилишида Огаҳий, Комил ва Табибий каби атоқли олим ва шоирлар кучли таъсир кўрсатганлар.⁸ Аҳмад Табибий тазкирасида 30 нафар шоир ижодидан намуналар келтирилган. “Хоразм мусиқий тарихчаси” китобида адабий мажлис аҳли сони 30 шоир ва 40-50 чамаси муҳаррир – котиблардан иборат бўлганини ёзган; “Феруз замонасида ўттиз чамасида шоир, 40-50 чамасида муҳаррир (котиб, хаттот)лар етушган бўлса ҳам иқтидорлилари Аҳмаджон Табибий, Юсуфбек Баёний, Муҳаммад Расул Мирзо, Аваз Ўтар Ўғли, Муҳаммад Ризо Огаҳий, Паҳлавон Ниёз Мирзобоши Комил, Юсуф Маҳдум Рожийлар саналган. Хон ўйин – кулгуга мойил бўлиб, ҳар қачон ёнида

⁵ Бобожон Тарроҳ Азизов – Ходим. Хоразм навозандалари. Т.: Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1994.-Б.17-18.

⁶ Лаффасий. Тазкираи шуаро. Урганч: Хоразм, 1992.-Б.25.

⁷ Мулла Бекжон Раҳмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусиқий тарихчаси. Т.: Ёзувчи, 1998.-Б.34-40.

⁸ Ўзбек адабиёти. Тўрт томлик. Тўртинчи том. Биринчи китоб.Т.: ЎзССР Бадиий адабиёт нашриёти, 1960.-Б.143.

Хиванинг муқаллид, масхарабозлари, хонандалари ва созандалари, шоирлари бўлар эди”.⁹ Аниқроқ қилиб айтганда, атрофидаги шоирлар ва санъаткорлар таъсирида *“Хон ҳазратлари (Феруз) шеърга кўп завқ пайдо қилиб эрдилар. Ўзлари ҳам бурундан Феруз тахаллуси била мутахаллис бўлуб, шеър айтур эрдилар. Сўнграқ шеърга кўпроқ ҳарис бўлдилар. Ҳар кимнинг шеър айтмоқга саҳл қобилияти бўлса, навъи шеърларни айтиб даргоҳи олийга олиб бора бердилар. Шоирларнинг ададлари кам-беш қирқга ёвуқ борди”*.¹⁰ Манбаларга асосланиб, Ферузнинг адабий мажлислари =амда навоийхонлик кечаларида куйидаги надим – шоирлар иштирок этган. Назм аҳлидан 1.Муҳаммад Ризо Огаҳий, 2, Исо тўра Хусравий, 3. Муҳаммад Юсуф Рожий, 4.Равнақий, 5. Музаффар Хожай, 6. Нишотий, 7. Ғозий, 8. Зийракий, 9.Комил Мирзабоши, 10. Тўрамурод тўра Муродий, 11.Саййид Ҳомид тўра Комёб, 12. Исфандиёрхон Фаррух, 13.Саййид Носир тўра Султоний, 14.Раҳмонқули тўра Содик, 15. Саъдулла тўра Саъдий, 16.Отабек тўра Оқил, 17.Муҳаммад Юсуф Баёний, 18. Муҳаммад Ёқуб хожа Холис, 19. Саййид Асад тўра Асадий, 20.Саййид Ғозий тўра Ғозий, 21.Муҳаммад Расул Мирзо, 22.Ҳусайн Муҳаммад Нозирий, 23. Шайхназарбой Шиносий, 24. Давлатмурод маҳрам Гуломий; 25. Отаназар Мутавалли Камолий; 26. Абдурасул Пур Комил; 27. Аҳмаджон Табибий; 28. Аваз Ўтар ўғли; 29. Муҳаммад Комил Девоний; 30.Муҳаммад Ниёз девон Умидий; 31.Муҳаммадназар махсум Хаёлий; 32. Иноятулла Иноятй; 33. Бобожон тарроҳ девон Ходим; 34. Болта девон Надимий; 35. Муҳаммад Юсуф девон Чокар; 36. Муҳаммад Ҳусайн девон Мутриб; 37. Нуржон Ботир Баҳодирй; 38. Худойберган Охунд муфти Ожизий; 39. Юсуф Ҳожи Охунд муфти Доий; 40.Муҳаммад Шариф Ҳақирй; 41. Юсуф Дарроз Охунд Юсуфий; 42. Ибодулла Охунд Хокий; 43.Отаниёз Қора Охунд Ниёзий; 44. Ҳабибулла Охунд Ҳабибий; 45.Муҳаммад Раҳим

⁹ Мулла Бекжон Раҳмон ўғли, Муҳаммад Юсуф Девонзода. Хоразм мусикий тарихчаси. Т.: Ёзувчи, 1998.- Б.34.

¹⁰ Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. Т.: Мерос, 1991.-Б. 256

Роғиб; 46. Исо Охунд Қонъ; 47. Муҳаммадниёз Махсум Музниб; 48. Абдураззоқ Махсум Ҳақирӣ;¹¹ 49. Илёс Мулла Муҳаммад Юсуф ўғли Сўфи; 50. Мутриб Хонахаробий; 51. Сафо Муғанний; 52. Отажон тўра Комронлар Муҳаммад Раҳимхон Феруз шеърят кечаларида қатнашиб, мушоиралар олиб боришган.

Мухтасар айтганда, Муҳаммад Раҳимхон Феруз адабий мажлислари, навоийхонлик кечалари ҳамда Хива адабий муҳити мумтоз адабиётимиз ва санъатимиз ривожига хизмат қилган.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Laffasiy. Tazkirai shuaro. Urganch: Xorazm, 1992.-B.27.
- 2.Feruz gulshani. T.: Mumtoz so‘z, 2016.-B.17-18.
- 3.Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1994.-B.93.
- 4.Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy. T.:Kamalak, 1991.-B.255.
- 5.Guseynov G. Sharqdan ko‘tarilgan to‘fon. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: L.Abdrimova.Toshkent, 2020.-B.5.
- 6.Erkinov A., Polvonov N., Aminov H. Muhammad Rahimxon II – Feruz kutubxonasi fehrisi. Toshkent, 2009.-B.153.
- 9.Bobojon Tarroh. Xorazm navozandalari. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1994.-B.33-34.
- 10.Qorayev Sh. Xonga taskin bergan adabiy majlis yohud Muhammad Rahimxon Feruz she‘riyat kechalarining siri// “Sanduvoch”, Qarshi. 2021 yil 15 iyul. №13(446).-B.6.

¹¹ Лаффасий. Тазкираи шуаро. Урганч: Хоразм, 1992.120-б.

11. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari (Muhammad Rizo Ogahiy asarlari ma'lumotlari asosida). / Zamonaviy o'zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir ijodiy merosining ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. NamDU, Namangan. 2022 yil. -B.210-216.
12. Qorayev Sh. Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari va Muhammad Rizo Ogahiy / Ogahiy hayoti va ijodi – yoshlar tarbiyasi uchun namuna mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. II-Qism. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent. 2021 yil. -B.31-37.
13. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari tarixi (Muhammad Rizo Ogahiy asarlari ma'lumotlari asosida). "Anvori ilm" jurnali. Tojikiston, Panjakent. 2022 yil. -№ 3-son. –B.225-229.
14. Karayev Sh. The History of Literary Evenings of Khiva Khan Muhammad Rahim Khan Feruz // Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. [2023 yil fevral. -P.64-67.](#)
15. Karayev Sh. The History of Literary Evenings of Khiva Khan Muhammad Rahim Khan Feruz // Suv resurslari va gidrotexnika inshootlaridagi muammolar va ularning yechimlari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. Qarshi. QIAI, 2023 yil, 15-16 mart. -B.769-772.
16. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari va Ogahiy/ Xorazm, Xiva. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2023 yil. -№ 6/4 son. -B.156-159.
17. Qorayev Sh. Majlisi humoyun: tarix va tadqiq. // Toshkent, Tafakkur. № 01/2023. – B. 121-123.
18. Qorayev Sh. Xiva xoni Sayyid Muhammad Bahodirxon va uning farzandlari ijodi hamda saroy adabiy majlislarining o'ziga xos xususiyatlari. // Ta'lim va rivojlanish tahlili, Jild 4, nashr 3. Toshkent, mart – 2024. -B.91-106.

19. Karayev Sh. Khiva Khan Muhammad Rahimkhan Feruz palase literary environment and literary evenings/ «Geodeziya va geoinformatika sohasini rivojlanish istiqbollari: muammolar va yechimlar» mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari to‘plami.-Qarshi, QarIA: 2024.-P.678-680.
20. Qorayev Sh. Tushkunlikdagi tasalli.// Toshkent, Sharq yulduzi, 2022 yil.- №11.-B.131-133.
21. Qorayev Sh. Xorazmlik xonlar sulolasi (Xiva hukmdori Sayyid Muhammad Bahodirxonning 12 nafar shoir zurriyodi ijodi misolida).//Sohibqiron yulduzi, Qarshi. 2024.-№2 (54)-son.-B.180-189.

